

АВТОМАБИЛ ЙЎЛЛАРИ ГЕОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ БАХОЛАШ

Ф.Ф Хакимов

Магистратура талабаси., МАЙЛҚ-1а гуруҳи (ТДТрУ)

Аннотация: Мақолада автомобил йўллариининг геометрик параметрлари ва автомобил йўллариининг транспорт ва эксплуатацион ҳолатни баҳолаш ҳақида тақидлаб ўтилган.

Калит сўзлар: Transport ва эксплуатацион ҳолатни баҳолаш, Геометрик параметрлар, Йўл шароити.

Transport ва эксплуатацион ҳолатни баҳолаш – автомобил йўллариининг ҳақиқий истеъмол хусусиятлари, уларнинг асосий параметрлари ва хусусиятларининг меъёрий талабларига мувофиқлик даражасини аниқлаш. Умуман олганда, баҳолашнинг мақсади йўллар ва йўл иншоотларининг ҳақиқий transport ва эксплуатацион ҳолатини, муҳандислик ускуналари ва жиҳозларини, шунингдек эксплуатацион техник хизмат кўрсатиш даражасини аниқлаш ва уларни керакли даража билан таққослашдир. Талабларга жавоб бермайдиган йўл участкаларини аниқлаш, transport ва эксплуатацион кўрсаткичлар пасайишининг асосий сабабларини аниқлаш ва уларни такомиллаштириш тадбирларини режалаштириш.

Автомобил йўллариининг ҳолатини баҳолашнинг мавжуд усулларини бир қатор мезонларга кўра ажратиш мумкин: баҳоланадиган кўрсаткич, баҳолаш билан қамраб олинган элементларнинг тўлиқлиги, баҳолаш частотаси, баҳолаш доираси, баҳолаш мезонлари ва бошқалар. Баҳолаш мақсадларига қараб, ўлчаниши ёки аниқланиши керак бўлган йўл параметрлари ва хусусиятларининг аниқ рўйхати аниқланади ва йўл ҳолатини баҳолаш индивидуал параметрлар (бир ёки бир нечта), параметрлар гуруҳи ва параметрлар ва хусусиятларнинг бутун тўплами учун амалга оширилади.

Йўлнинг transport ва эксплуатацион ҳолатини баҳолаш унинг истеъмол хусусиятлари бўйича олинадиган йўлнинг асосий transport ва эксплуатацион кўрсаткичларининг меъёрий талабларига мувофиқлик даражасига кўра амалга оширилади. Йўлнинг истеъмол хусусиятлари йўл транспортининг самарадорлиги ва хавфсизлигига бевосита таъсир кўрсатадиган, йўлдан фойдаланувчиларнинг манфаатларини ва атроф-муҳитга таъсирини акс еттирадиган транспорт ва эксплуатация кўрсаткичлари тўплами (ТЕП АД). Истеъмол хусусиятларига йўл билан таъмин етилганлар қиради: тезлик, узлуксизлик, ҳаракат хавфсизлиги ва қулайлиги, сифим ва тирбандлик

даражаси; автомобиллардан ўтиш қобилияти ва рухсат етилган ексенел юклари, умумий оғирлиги ва ўлчамлари, шунингдек экологик хавфсизлиги бўлган йўл поездлари. Маиший хизматлар хусусиятлари йўллар ёки уни транспорт ва эксплуатация кўрсаткичлари режанинг параметрлари, бўйлама ва кўндаланг профиллар, йўл юзасининг мустаҳкамлиги, сиртнинг текислиги ва уланиш фазилатлари ва сунъий иншоотларнинг ҳолати билан таъминланади. бинолар, муҳандислик ускуналари ва иншоотлари ва йўлларни сақлаш даражаси.

Йўлнинг транспорт ва эксплуатацион ҳолатини аниқлайдиган асосий параметрлар ва хусусиятлар:

йўл ва чекка мустаҳкамланган йўлларнинг кенглиги, йўл четларининг кенглиги, бўйлама қияликлар, режа ва профилдаги егри чизиклар радиуси, бурилишлар қияликлари ва кўриниш масофасини ўз ичига олган геометрик параметрлар.

йўл ва йўл ёқаларининг йўл юзасининг мустаҳкамлиги ва ҳолати;

йўл ва йўлларнинг ҳолати, текислиги ва тортиш хусусиятлари;

йўлнинг ҳолати ва унинг ёнбағирларининг барқарорлиги;

дренаж тизимининг ҳолати ва ишлаши;

муҳандислик ускуналари ва йўл қурилиши элементларининг мавжудлиги ва ҳолати.

Геометрик параметрлар - (бўйлама ва кўндаланг профиллар, қирғоқ баландлиги, егри радиуси, йўл ва елка кенгликлари, сунъий иншоотларнинг ўлчамлари) ушбу йўл (йўл бўлаги) учун белгиланган тоифадаги стандартларга жавоб бериши керак. Ҳақиқий ҳажмдаги оғишлар тегишли норматив ҳужжатлар талабларидан ошмаслиги керак. Техник хизмат ушбу оғишларни тузатиш учун барча чораларни кўриши керак.

Йўл ён манзараси йўл жойлашган ҳудуднинг ландшафт ва эстетик шароитларини, йўл мутлақ баландлиги йўл жойлашган ҳудуднинг рельеф шароитини ифодалайди. Йўл қатнов қисми ва четининг устки юзаси ҳолати: курук, ҳўл, нам, лой, сирпанчиқ, яхмалак, қор ва бошқа кўринишларда бўлади.

Ҳаракат шароитини баҳолашнинг мураккаблиги ва унда кўп сонли кўрсаткичларни таҳлил қилиш зарурияти масалага тизимли ёндашишни талаб қилади. Тизимли ёндашиш

икки йўналишда олиб борилади – тизимли таҳлил ва синтез.

Тизимли таҳлилда автомобил, транспорт оқими ҳолати, йўл шароити, ҳаво–иқлим шароитини ташкил қилувчи омилларнинг ҳаракат шароитига алоҳида ва биргаликдаги таъсири таҳлил қилинади.

Ҳаво–иқлим шароити таъсиридан қатнов қисми самарали кенглигининг, кўриниш масофасининг ва тишлашиш коеффитсиентининг камайиши кузатилади. Маълумки, мавжуд фойдаланувдаги йўлларда курук, тоза, текис ва

мустаҳкам қопламада тишлашиш коэффитсиенти 0,45 дан юқорини, оралик мухит, яъни қоплама нам бўлса 0,35–0,45 ни, қоплама устки юзасида қор ёки сув қатлами бўлса 0,2–0,35 ни, юпқа муз қатлами бўлса 0,1 ни ташкил қилиши аниқланган.

Қоплама устки юзаси қишки даврда лой, сув, қор ёки муз ҳолатда бўлганда, кенглиги 7 м бўлган икки тасмали қатнов қисмининг самарали кенглиги 6,0–6,6 м ни, кенглиги 11,5 м бўлган уч тасмали қатнов қисмининг самарали кенглиги 8,7 м ни, тўрт тасмали йўлларда битта йўналиш самарали кенглиги 5,5–6,5 м ни ташкил қилиши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари.
2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Автомобил йўллари лойиҳалаш.
3. Қодирова А.Р. томонидан муаллифлаштирилган таржима, 2001 й., 2004 й. I- ва II-қисм. Тошкент.
4. И.С.Садиков. Прогнозирование и управление транспортно-эксплуатационными качествами автомобильных дорог. Т.: Адолат. 2004. 238 стр.
5. Ўзбекистон Республикаси —Автомобил йўллари тўғрисида қонуни. Тошкент 2007й.
6. ШНК 2.05.02.07. Автомобил йўллари.
7. Идоравий қурилиш нормалари ИКН 05-2011

